

**ESG-ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**ESG-INVESTING IN THE RUSSIAN STOCK MARKET: PROBLEMS AND
DEVELOPMENT PROSPECTS**

МИХЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

ЧЕПУРКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

ПОСНАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

доктор экономических наук, профессор,

Севастопольский государственный университет.

КРИЧЕВЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

MIKHEEV VLADIMIR ALEXANDROVICH,

Sevastopol State University.

CHEPURKOV MIKHAIL IGOREVICH,

Sevastopol State University.

POSNAYA ELENA ANATOLYEVNA,

Doctor of Economics, Professor,

Sevastopol State University.

KRICHEVETS EKATERINA ALEXANDROVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

Статья посвящена исследованию основных постулатов ESG-концепции и активно развивающегося в ее рамках ESG-инвестирования. Рассмотрены стандарты ESG-инвестирования. Рассмотрены предпосылки, способствующие распространению в России ESG-инвестирования, а также факторы, сдерживающие его развитие. Уделено внимание проблематике составления ESG-рейтинга. Произведен сравнительный анализ методик формирования ESG-рейтинга отечественных предприятий, применяемых агентством RAEX-Europe и Национальным рейтинговым агентством (НРА). Также изучено влияние ESG-инвестиций на динамику основных показателей фондового рынка. Оценены перспективы развития ESG-инвестирования в России, включая возможности внедрения принципов устойчивого развития в деятельность предприятий.

The article is devoted to the study of the main postulates of the ESG concept and the ESG investment actively developing within its framework. ESG investment standards are considered. The prerequisites contributing to the spread of ESG investment in Russia, as well as the factors constraining its development, are considered. Attention is paid to the problems of compiling an ESG rating. A comparative analysis of the methods of forming the ESG rating of domestic enterprises used by the RAEX-Europe agency and the National Rating Agency (NRA) has been carried out. The influence of ESG investments on the dynamics of the main indicators of the stock market has also been studied. The prospects for the development of ESG invest-

ment in Russia, including the possibility of introducing the principles of sustainable development into the activities of enterprises, are assessed.

Ключевые слова: концепция ESG, ESG-инвестирование, фондовый рынок, экологические стандарты, социальные стандарты, корпоративные стандарты, ESG-рейтинг, акции, котировки.

Key words: ESG concept, ESG investment, stock market, environmental standards, social standards, corporate standards, ESG rating, stocks, quotes.

Одной из современных тенденций развития бизнеса является ориентация на устойчивое развитие, которое предполагает обеспечение удовлетворения текущих и перспективных потребностей общества без причинения ущерба окружающей среде и без вреда интересам будущих поколений. Практическая реализация стратегии устойчивого развития соответствует концепции ESG. Данная концепция предполагает ответственное отношение предпринимательских структур к сохранности окружающей среды, выполнение требований социальной ответственности, а также к обеспечению высокого качества корпоративного менеджмента [1]. Концепция ESG базируется на трех основных принципах, которые и дали ей название [5]:

- E-принцип (Environmental), отражающий ответственное отношение к окружающей среде;
- S-принцип (Social), характеризующий ответственное отношение к обществу в целом, в том числе социальную ответственность перед работниками, поставщиками, подрядчиками, клиентами, покупателями и иными группами контрагентов;
- G-принцип (Corporate Governance), предполагающий обеспечение и поддержание высокого качества корпоративного управления, в том числе разработку и реализацию обособленной стратегии развития бизнеса и систем его риск-менеджмента, поддержание деловой репутации, эффективную работу топ-менеджеров за адекватную заработную плату и т.д.

В последнее время наряду с ESG-концепцией стал активно использоваться термин ESG-инвестирования, который обозначает процесс инвестирования с учетом экологических, социальных и корпоративных управленческих факторов [2; 4]. Данная парадигма инвестирования стремится сбалансировать краткосрочные финансовые интересы с долгосрочными целями устойчивого развития, уменьшая потенциальное негативное влияние на окружающую среду и общество. Соответственно, стандарты ESG-инвестирования имеют следующее содержание:

E – экологические: в соответствии с данным стандартом инвестиции направляются в предприятия, которые активно внедряют экологически чистые технологии и практики, минимизируя их воздействие на окружающую среду;

S – социальные: данный стандарт предполагает, что инвестиции фокусируются на компаниях, поддерживающих благополучие своих сотрудников, уважают права человека, а также активно сотрудничают с местными сообществами, в которых они работают;

G – управленческие: инвестиции направляются в компании, сформировавшие эффективные управленческие традиции, а также обеспечивающие прозрачность, подотчетность и эффективное использование инвестиционных ресурсов.

ESG-инвестирование становится все более популярным, так как многие инвесторы считают, что компании, придерживающиеся данных принципов, являются более устойчивыми и надежными. Однако существуют определенные проблемы, которые встают на пути развития ESG инвестиций на российском рынке. Так, многие российские инвесторы не имеют достаточной информации о ESG-инвестировании или не в полной мере осознают его принципы.

Соответственно данная группа инвесторов не будет учитывать экологические, социальные и управленческие факторы при принятии инвестиционных решений [2; 4].

Кроме этого, отсутствуют стандарты и регулятивные требования, т.е. в России пока нет четких стандартов или требований к компаниям по реализации принципов ESG [6]. Это создает неопределенность для инвесторов, которые могут не знать, какие компании действительно следуют рассматриваемым принципам.

Отдельную проблему составляет отсутствие единых унифицированных методик формирования ESG-рейтинга. В настоящее время оценка степени выполнения компаниями принципов ESG осуществляется многими рейтинговыми агентствами. К числу наиболее популярных можно отнести рейтинги ESG, формируемые S&P Global, Bloomberg, D&W Jones Indices, FTSE Russell и многими другими агентствами. Российские рейтинговые агентства также рассчитывают ESG-рейтинги (например, Агентство RAEX-Europe, Национальное Рейтинговое Агентство НРА, Эксперт РА, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА и иные) [5]. Каждое рейтинговое агентство использует собственную методику определения ESG-рейтинга, используя различную совокупность исходных данных, таких как финансовая отчетность компаний, открытые данные, результаты анкетирования, т.д. Соответственно, в результате сравнения результатов рейтинговых оценок могут быть получены противоречивые результаты.

Таблица 1. ESG-рэнкинг некоторых российских компаний по данным рейтингового агентства RAEX-Europe (по состоянию на январь 2024 года)

№	Название	Подотрасль	ESG-рейтинг	E Rank	E-рейтинг	S Rank	S-рейтинг	G Rank	G-рейтинг
1	Сбербанк	Банки	AA	2	AA	1	AAA	4	AAA
2	ФосАгро	Агрохимикаты	AA	5	AA	3	AA	2	AAA
3	Полюс	Драгоценные металлы	AA	1	AA	2	AA	14	AA
4	Татнефть, группа	Интегрированные нефтегазовые компании	AA	13	A	5	AA	6	AA
4	Татнефть, группа	Интегрированные нефтегазовые компании	AA	13	A	5	AA	6	AA
5	Роснефть, нефтяная компания	Интегрированные нефтегазовые компании	AA	4	AA	22	A	5	AAA
6	Полиметалл	Драгоценные металлы	AA	16	BBB	4	AA	9	AA
7	Московский кредитный банк	Банки	AA	7	A	10	A	17	AA
8	ЭЛС-Энерго	Электроэнергетика	A	10	A	20	A	1	AAA
9	ЕВРАЗ	Чёрная металлургия	A	3	AA	16	A	19	A
10	Норильский никель, горно-металлургическая компания	Добыча прочих полезных ископаемых	A	12	A	12	A	11	AA
...									
17	Лукойл	Интегрированные нефтегазовые компании	A	19	BBB	17	A	12	AA

Прим.: составлено авторами по материалам [7].

Проведем сравнительный анализ ESG-рейтинга, составленного двумя ведущими российскими агентствами – Агентством RAEX-Eurore и Национальным Рейтинговым Агентством (НРА). ESG-список отдельных компаний с самым высоким рейтингом по версии RAEX-Eurore приведен в табл. 1.

Как видно по данным таблицы, большинство из рассмотренных компаний стремятся поддерживать высокий уровень соответствия G-стандартам (из одиннадцати выбранных четыре субъекта получили наивысший рейтинг AAA, шесть – рейтинг AA). Несколько сложнее ситуация с соблюдением S-стандартов (из 11 рассмотренных компаний только одна удостоена присвоения рейтинга AAA, четыре компании – рейтинга AA), что говорит о сложности поддержания высокого уровня социальной ответственности. Наивысшую сложность составило соблюдение E-стандартов, то есть поддержание экологической ответственности компаний. Так, наивысший рейтинг AAA не присвоен ни одной из одиннадцати компаний, рейтинг AA имеют менее половины (5 фирм), при этом две организации получили рейтинг BBB. Однако необходимо отметить, что отраслевая специализация не является основным фактором, влияющим на E-рейтинг. Так, в подотрасли интегрированных нефтегазовых компаний нефтяная компания Роснефть имеет рейтинг AA (13 место), группа Татнефть получила рейтинг A (4 место), а Лукойл – только BBB (19 место).

Однако ESG-рейтинг компаний по версии агентства НРА существенно отличается. Так, по данным рейтингового агентства НРА, лидерами с точки зрения зрелости экологических практик (E-стандартов) являются ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «ЭН+ Групп», ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Северсталь» и ПАО «Роснефть» [8]. Однако, как видно по данным таблицы 1, по методике агентства RAEX-Eurore ПАО «ЭЛ5-Энерго» занимает 10 место, ПАО «Роснефть» – 4 место, а ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «ЭН+ Групп» и ПАО «Северсталь» вообще не попали в десятку сильнейших компаний по критерию наилучших E-практик.

И наоборот, компании ПАО «Полюс», ПАО «Сбербанк», ПАО «ЕВРАЗ», являющиеся лидерами соблюдения E-стандартов по версии агентства RAEX-Eurore, не вошли в число лучших по методике Национального Рейтингового Агентства.

Аналогичная ситуация сложилась и по оценке соблюдения S-стандартов. Агентство НРА заявляет, что лидерами в блоке S являются ПАО «Эн+ Групп», ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», ПАО «Самолет», ПАО «ФосАгро», ПАО «Северсталь», ПАО «Русал» и ПАО «Газпром» [8]. По результатам, опубликованным агентством RAEX-Eurore (см. таблицу 1), лидерами в блоке S являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Полюс», ПАО «ФосАгро», Полиметалл [7].

Лидерами в сфере интеграции практик корпоративного управления, по мнению НРА, являются ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «ЭН+ Групп», ПАО «Новатэк», ПАО «Фосагро», ПАО «Зарубежнефть», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО «Полюс» и ПАО «Лукойл». Наивысший рейтинг в блоке G по версии агентства RAEX-Eurore имеют ПАО «ЭЛ5-Энерго», ПАО «ФосАгро», ПАО «Сбербанк». ПАО «Полюс» и ПАО «Лукойл», отмеченные НРА в качестве лидеров, агентством RAEX-Eurore расположены на 12 и 14 местах соответственно.

В табл. 2 показан итоговый ESG рэнкинг компаний по версии Национального Рейтингового Агентства.

Как видно по данным таблицы 2, различие методик, применяемых для формирования ESG-рейтинга RAEX-Eurore и НРА, приводит к получению весьма противоречивых сведений.

Таблица 2. ESG-рэнкинг некоторых российских компаний по данным НРА (по состоянию на январь 2024 года) [8]

№	Компании	Отрасль	Итоговая оценка	Группа
1	Международная компания ПАО «ЭН+ ГРУП»	Электроэнергетика и сети	0,908	1
2	ПАО «ЭЛ5-Энерго»	Электроэнергетика и сети	0,861	1
3	ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Металлургия	0,843	1
4	ПАО «ФосАгро»	Химическая промышленность	0,833	1
5	ПАО «Нефтегазовая компания «Лукойл»	Нефтегазовая промышленность	0,833	1
6	ПАО «Северсталь»	Металлургия	0,816	1
7	ПАО «Новатэк»	Нефтегазовая промышленность	0,806	1
8	Международная компания ПАО «Объединённая Компания «РУСАЛ»	Металлургия	0,805	1
9	ПАО «Газпром»	Нефтегазовая промышленность	0,796	1
10	ПАО «Зарубежнефть»	Нефтегазовая промышленность	0,781	1
11	ПАО «ЕВРАЗ»	Металлургия	0,778	1
12	ПАО «Полюс»	Металлургия	0,778	1

Влияние ESG-инвестирования на российский фондовый рынок уже заметно [2; 4]. Во-первых, оно стимулирует компании повышать свою экологическую и социальную ответственность, что может привести к улучшению репутации и увеличению привлекательности для инвесторов. Во-вторых, развитие этого направления приводит к созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения. В-третьих, ESG-инвестирование может способствовать снижению уровня коррупции и улучшению корпоративного управления в российских компаниях.

В июле 2021 года ПАО «Сбербанк» объявил о своем первом шаге в сторону политики ESG и устойчивого развития компании, вместе с этим, котировки акций и объем торгов резко начал расти, что говорит о том, что «зеленые» инвестиции набирают все большую популярность и влияние. Динамику котировок акций ПАО «Сбербанк» можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Динамика котировок акций ПАО «Сбербанк» на Московской бирже [3]

По данным рис. 1 видно, что в 2021 году цены акции и объем торгов начал расти значительными темпами, что говорит о все большем влиянии ESG на экономику и общество России. Падение данных показателей в начале 2022 года обусловлено геополитическими факторами, лежащими вне ESG-концепции.

Другой успешным примером является компания ПАО «Нефтегазовая компания «Лукойл», которая активно работает над улучшением экологической ситуации в регионах присутствия. Компания реализует программы по энергоэффективности, снижению выбросов парниковых газов и развитию возобновляемых источников энергии. Кроме того, «Лукойл» инвестирует в проекты по утилизации отходов и улучшению качества воды. На рисунке 2 показана динамика котировок акций ПАО «Нефтегазовая компания «Лукойл», которые также показали существенную положительную динамику (за исключением падения в первой половине 2022 года, связанного с изменением геополитической обстановки и введением множества санкций).

Рис. 2. Динамика котировок акций ПАО «Нефтегазовая компания «Лукойл» на Московской бирже [3]

ESG-инвестиции становятся все более значимыми для российского фондового рынка, поскольку они отражают интересы различных участников, включая инвесторов, государство, общество в целом и самих эмитентов. Применение принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности способствует созданию более устойчивого и благоприятного инвестиционного климата, помогает инвесторам снизить риски, связанные с экологическими и социальными проблемами, а также с недобросовестными корпоративными практиками. Это особенно важно для успешного осуществления долгосрочных инвестиций, одним из принципов которых является повышение стабильности и снижения уровня рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божук С.Г. Кулибанова В.В., Тэор Т.Р. Корпоративная социальная ответственность. М.: Издательство Юрайт, 2023. 226 с.
2. Вакуленко А.А., Халяпин А.А. Ответственное инвестирование с учетом ESG-критериев // Вектор Экономики. 2022. № 3. URL: https://vectoreconomy.ru/images/publications/2022/3/financeandcredit/Vakulenko_Khalyapin.
3. Данные о котировках акций российских предприятий: АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». URL: <https://www.finam.ru>.

4. Крашенников М.В. ESG-инвестирование как тренд будущего // Национальная ассоциация ученых (НАУ). 2023. № 86. С. 11-16.
5. Морозов М.А., Морозова Н.С. Особенности развития современного предпринимательства в рамках концепции ESG // Вестник Академии знаний. 2022. № 48 (1). С. 211-216.
6. Право устойчивого развития и ESG-стандарты / под общей редакцией М.В. Мажориной, Б.А. Шахназарова. М.: Проспект, 2023. 752 с.
7. ESG-рэнкинг российских компаний (январь 2024 года). URL: https://raex-rr.com/ESG/ESG_companies/ESG_rating_companies/2024.1.
8. ESG-рэнкинг российских промышленных компаний промышленного сектора. Ежегодный аналитический обзор НРА. URL: <https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2024/01/esg-rjenking-rossijskih-promyshlennyh-kompanij-promyshlennogo-sektora-22.01.2024>.

© Михеев В.А., Чепурков М.И., Посная Е.А., Кричевец Е.А., 2024.